

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

O'QUVCHILARNI IJTIMOIIY-MADANIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Pedagogika-psixologiya kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi-yoshlarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarning turli ko'rinishlari, ularning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy omillar, ijtimoiylashuv, tarbiya, ijtimoiy tarbiya, ma'naviy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, madaniyat, iqtisodiy omillar, kun tartibini to'g'ri tuzish, moslashuvchanlik, ijtimoiy tajriba, ijtimoiy aloqa, o'z-o'zini tarbiyalash, ijtimoiy faollikni rivojlantirish.

Abstract: This article highlights various aspects of the factors influencing the formation of socio-cultural competencies among young students, the factors affecting their socialization process, and the issues related to forming a healthy lifestyle.

Key words: social factors, socialization, upbringing, social education, spiritual education, healthy lifestyle, culture, economic factors, proper scheduling, flexibility, social experience, social communication, self-education, development of social activity.

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты факторов, влияющих на формирование социокультурных компетенций учащейся молодежи, факторы, влияющие на процесс её социализации, а также вопросы формирования здорового образа жизни.

Ключевые слова: социальные факторы, социализация, воспитание, социальное образование, духовное образование, здоровый образ жизни, культура, экономические факторы, правильное планирование, гибкость, социальный опыт, социальное общение, самообразование, развитие социальной активности.

KIRISH

Mamlakatimizning yangi taraqqiyot yo'liga o'tishi millatimiz taqdirida tarixiy burilish bo'ldi. Bunday yo'lga o'tish demokratiya va insonparvarlik g'oyalari to'la rioya qilish, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy munosabatlarni tubdan o'zgartirish, xalqimizning boy tarixiy tajribasi hamda boshqa ilg'or rivojlangan davlatlarda qo'lga kiritilgan yutuqlarni tahliliy o'rganish, ularni respublikamiz sharoiti va imkoniyatlarini hisobga olgan holda hayotga tatbiq etish orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Yoshlarimizga munosib ta'lim berish, ularning ilm-fanga bo'lgan intilishlarini ro'yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishimiz, o'rta va oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o'quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak", – degan fikrlari ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlarimizni samarali tashkil etishimiz uchun dasturulamal bo'ladi.

Barkamol avlod tarbiyasi yurtimizda avvalo o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan eng olijanob vazifadir. Buyuk davlat arbobi I.A. Karimov o'z asarlarida o'qituvchilik mas'uliyatli kasb ekanligini ta'kidlab: "Inson qalbiga yo'l, avvalo, ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Dunyo imoratlari ichida eng sharafli maktab bo'lsa, kasblarning ichida eng sharafli o'qituvchilik va murabbiylikdir", – deb e'tirof etadi.

Tarbiya – muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayonidir. Boshqacha talqin etilganda, tarbiya – yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidir.

Ijtimoiylashuv – insonning madaniyat va kommunikatsiya ta'siri ostida shakllanish jarayoni bo'lib, bir-birlari bilan muloqotda bo'lishni ifodalasa, ijtimoiylashtirish tushunchasi jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun

zarur bo'lgan namunalik xulq, psixologik mexanizm, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonini bildiradi. Ijtimoiy-falsafiy, psixologik va pedagogik tadqiqotlar natijalarini tahlil etish asosida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani rivojlantirish orqali o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga xos bo'lgan quyidagi jihatlar aniqlandi:

- shaxsning ijtimoiylashuvida ayrim davrlar va bir davrdan ikkinchi davrga o'tish jarayonida ro'y beruvchi ijtimoiy omillar (mega omillar, makro omillar, mezo omillar, mikro omillar), voqeliklar hamda ularning ta'siri etakchi o'rin tutadi;
- talaba shaxsining shakllanishida ijtimoiy, xususan, ota-onalar va bola o'rtasidagi munosabatlar, ularning o'zaro hissiy birligi muhim ahamiyatga ega;
- shaxs muayyan sxemalar hamda kognitiv tuzilmalar yordamida boshqariladi; shu sababli uning ana shu sxema va kognitiv tuzilmalarga moslashuvi ijtimoiylashuv mohiyatini anglatadi;
- shaxs ijtimoiy ta'sirlar yordamida ilmiy bilimlar hamda kishilik madaniyati unsurlarini o'zlashtiradi, ularning negizida esa u aqliy jihatdan kamol topadi va axloqiy sifatlarga ega bo'ladi – bu holat shaxs ijtimoiylashuvining ustuvor jihati hisoblanadi;
- shaxsning ijtimoiylashuvi turli ijtimoiy tuzumlar, jamiyat rivojining muayyan davrlarida bir xil kechmaydi;
- har bir davr shaxsning ijtimoiylashuvida o'ziga xos ko'rinishda namoyon bo'ladi;
- ijtimoiylashuv faqat bolalik davriga xos bo'lmay, shaxs hayotining barcha bosqichlarini qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlanib borayotgan bugungi kunda ijtimoiy hayotning tobora axborotlashib borishi hamda umumta'lim maktablari o'quvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish masalasi ijtimoiy-madaniyatni tarbiyalab borishni taqozo etmoqda. Ijtimoiylashuv – keng ko'lamlı ijtimoiy munosabatlarga moslashish jarayoni bo'lib, mazkur jarayonda faol ishtirok etishga tayyorgarlik va ularning mo'tadil kechishini ta'minlashga shaxsiy hissa qo'shish sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-son¹ qarori O'zbekiston yoshlarini har tomonlama aqliy, ma'naviy, jismoniy barkamol qilib voyaga yetkazish, ularning iste'dod va qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashish, shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ularning faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu qarorning asosiy vazifalari qatoriga yoshlarning madaniyat, san'at, sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va shu kabi sohalarga jalb qilish kabi maqsadlar kiritilgan.

Falsafa qomusiy lug'atlarida "ijtimoiylashtirish" (lot. socialis – ommaviy) tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: ijtimoiylashuv – insonning madaniyat va kommunikatsiya ta'siri ostida shakllanish jarayoni bo'lib, u kishilarning o'zaro muloqoti orqali namoyon bo'ladi. Ijtimoiylashuv jarayoni esa jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan namunalı xulq-atvor, psixologik mexanizmlar, sotsial normalar va qadriyatlarni o'zlashtirishni bildiradi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bugungi kun o'quvchi-qizlari jamiyatda barkamol yashashi va ijtimoiylashuviga ko'mak berish zarur. Ular qanchalik muvaffaqiyatli ijtimoiylashsa, ijtimoiy muhit bilan shunchalik uyg'un munosabatda bo'ladi. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni qanchalik faol va mazmunli bo'lsa, ular jamiyatda yashash va rivojlanishga qodir hayotiy shaxsga aylanishadi.

O'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon quyidagilarni ta'minlashga yordam beradi:

- ijtimoiy-tarixiy jarayonning sub'ektlari bo'lmish ijtimoiy-madaniy ongli o'quvchilarni shakllantirish;
- madaniy hamda sivilizatsiyaviy rivojlanishda avlodlar davomiyligini ta'minlash;
- o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish orqali jamiyatning barqaror rivojlanishiga zamin yaratish.

Sotsiologlar jamiyatda ijtimoiy faollikning eng muhim mezoni sifatida mehnat faolligini ko'rsatib o'tadilar. Ijtimoiy faollikning rivojlanishi va namoyon bo'lishida mehnatsevarlik birinchi darajali ahamiyatga ega. O'quvchilarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish uchun, avvalo, ularda mehnat qilish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirib borish zarur. Bunday ko'nikmalarni rivojlantirishda mehnat darslari, volontyorlik faoliyati, oilada mehnatga jalb etish kabi amaliy tadbirlar samarali bo'lishi mumkin. A.V. Mudrik ijtimoiylashuv jarayonining mazmuni jamiyatning ehtiyojlari bilan belgilanadi, deb hisoblaydi. Inson bu jarayonda gender rollarini o'zlashtiradi (jinsiy ijtimoiylashuv), oila quradi (oilaviy ijtimoiylashuv), ma'lum kasblarni egallaydi va malakali mutaxassisga aylanadi (professional ijtimoiylashuv), jamiyat qonunlari va talablariga bo'ysunadi (siyosiy ijtimoiylashuv) va boshqalar.

¹ <https://lex.uz/docs/-5234746?ONDATE2=19.01.2021&action=compare>

Ijtimoiylashuv – bu jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy tajriba, aloqalar va munosabatlarni shaxs tomonidan faol o'zlashtirish jarayoni. Ijtimoiylashuv natijasida inson jamiyatda muvaffaqiyatli yashashi uchun zarur bo'lgan sifatlar, qarashlar, qadriyatlar, e'tiqodlar va amaliy harakatlar majmuasini o'zida shakllantiradi. Pedagog olim N.M. Egamberdieva ijtimoiylashuv tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: “Insonning hayotining barcha bosqichlarida tabiiy va maqsadli yo'naltirilgan hayotiy sharoitlar bilan o'zaro muvofiqlikda madaniyatni egallashi va uni qayta tadbiiq etish jarayonida sodir bo'ladigan rivojlanishi va o'zini o'zgartirib borishidir.”

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda, quyidagicha umumlashma ta'rif berish mumkin: ijtimoiylashuv – bu shaxsning ijtimoiy rivojlanishi, shakllanishi, o'zligini anglashi va uni ifoda etish jarayonidir. Bu jarayonda shaxs tug'ilib yashayotgan hudud, tabiati, hayotiy tajribasi bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. Shu asosda ijtimoiy shakllanish va rivojlanish natijasida ijtimoiylashuv yuzaga keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy tarbiya – shaxs ongi va tafakkuri, ma'naviy-ma'rifiy olamini jamiyatning maqsad va vazifalariga uyg'un hamda hamohang ravishda shakllantirish va rivojlantirish jarayoni, kishilarni ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda faol ishtirok etishga da'vat qiladigan barcha ezgu ta'sir hamda omillar majmuidir. Ijtimoiy tarbiya ta'siri aniq maqsad asosida amalga oshiriladigan, oila tarbiyasi, mahalla tarbiyasi, maktab tarbiyasi, o'rta maxsus va oliy ta'lim tarbiyasi, mehnat jamoasi tarbiyasi, jamoatchilik tarbiyasi kabi tarbiya institutlarini qamrab olgan murakkab ma'naviy-ma'rifiy jarayondir. Pedagogik-sotsiologiyada shaxsning ijtimoiylashuvi va tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida ijtimoiy ehtiyoj va manfaatlar, holat hamda vaziyatlar, shaxs xulqini vaziyat hamda shart-sharoitlarga asoslangan holda tashkillashtirish, ijtimoiy faollik kabi jihatlari keltirib o'tiladi.

O'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish omillarini tashkil etish jarayonida albatta amaliy ma'ruza, seminar-trening, amaliy mashg'ulot, davra suhbat, ekskursiya, ilmiy-amaliy konferensiyalar, mustaqil ta'lim topshiriqlari, fan olimpiadalarida ishtirok etish, fan to'garaklarini hamda ustoz-shogird an'analarini muayyan tizim sifatida ko'rib chiqish va ularning o'zaro birligini ta'minlab borish zarurdir.

Ijtimoiy omillar – o'quvchilarning turmush tarzi, ularning jamiyatdagi o'zaro munosabatlari, ijtimoiy-madaniy tadbirlar, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bog'liq omillar majmuini tashkil etadi. U o'z ichiga turmush tarzi, ijtimoiy harakatchanlik, ijtimoiy rollar va statuslar, ijtimoiy-madaniy jarayonlarni oladi. Turmush tarzi – bu o'quvchilarning kundalik xatti-harakatlari, yashash tarzi, kun tartibini o'zida aks ettiradi. “Sog'lom turmush tarzi – insonlarning baxtli-saodatli yashashiga salbiy ta'sir etadigan barcha zararli illatlardan xoli yashashdir”. Bunda ularning sog'lom va ijtimoiy jihatdan faol bo'lishlari, kun tartibini to'g'ri tashkil etish jarayonlarida oiladagi yoshi kattalar, mahalladagi ibrat-namuna bo'ladigan insonlar hayoti va, albatta, maktab jamoasi etakchi o'rinni egalaydi. O'quvchilarning kun tartibini to'g'ri tashkil etishlari, sog'lom turmush tarziga amal qilishlarini kuzatib borish zarur. Bu jarayonda o'quvchilarning oila a'zolari, mahalla ahli va maktab jamoasi doimo muloqotda bo'lib turishlari va birgalikda harakat qilishlari o'quvchilarning kun tartibini to'g'ri tashkil etishlari va unga amal qilishlarida muhim omil hisoblanadi. Psixolog olim A.I. Saidov o'z tadqiqotlarida ushbu tushunchani – shaxs hayotining eng asosiy markazi ekanligiga urg'u berib, turmush tarzi asosida odamlar o'z taqdirini ham o'zgartira olishlari mumkinligini ta'kidlab o'tgan.

Psixolog olimning fikrlariga qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, kun tartibining to'g'ri tashkil etilishi o'quvchilarga sifatli bilim olish, ijtimoiy foydali mehnatni tashkil etish, qo'shimcha hunarlarni o'rganish, shaxsiy giginaga amal qilish, madaniy xordiq olish va ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish imkonini beruvchi omil hisoblanadi.

Ijtimoiy tarbiya – o'quvchilarda turli qobiliyatlar, bilim, ko'nikma, malakalar, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga ko'maklashuvchi jarayon hisoblanadi. Ya'ni, o'quvchilarga ijtimoiy-madaniy tarbiya berish jarayonida ularga maxsus shart-sharoitlar yaratib berishga katta e'tibor qaratish lozim.

Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan omillar o'z navbatida bir qancha qismlar (tarmoqlar)ni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirishiga ta'sir qiluvchi omillar	
Ijtimoiy omillar	Turmush tarzi;
	Ijtimoiy harakatchanlik;
	Gender roller va statuslar;
	Ijtimoiy siyosiy jarayonlar;

Madaniy omillar	Madaniyat;
	Til;
	OAV;
	Milliy va umuminsoniy qadriyatlar;
	Diniy qarashlar;
Ta'lim va tarbiya	Ta'lim jarayoni
	Ta'lim va tarbiya jarayonini oila, mahalla va maktab hamkorligi asosida yuqori saviyada tashkil etishi
	Mehnat, aqliy, axloqiy, etik-estetik va b.tarbiyaviy usullarning berib borilishi
Individual psixologik omil	Yoshi, jinsi
	Temperamenti va xarakter xususiyati
	Motivasiya
	Diqqat, xotira, nutq, tafakkur, idrok jarayonlari
Gegrafik va biologik omillar	Iqlimi
	Geografik joylashuvlar
	Atrof-muhit tozaligi
	Ekologik holatlar
Iqtisodiy omillar	Ota-onalarining ish haqqi
	Qo'shimcha ta'lim olish uchun yoki kurslarga borish uchun oila tomonidan moddiy qo'llab-quvvatlash
	Shaxsiy-moddiy extiyojlarning qondirilishi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish ularning jamiyatda faol, ongli va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib yetishishida muhim omil hisoblanadi. Bunday kompetensiyalar o'quvchilarda ijtimoiy faollik, madaniy merosga hurmat, muloqot madaniyati, tolerantlik, fuqarolik ong va estetik did kabi fazilatlarini rivojlantirish orqali shakllanadi. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, oilaviy tarbiya va mahalla hamkorligi muhim o'rin tutadi. Shu bois, o'quv dasturlariga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi fanlararo loyihalar va faoliyat turlarini joriy etish, tarixiy-madaniy obidalar, muzeylar, teatrlar va boshqa madaniyat maskanlariga tashriflarni tizimli yo'lga qo'yish, o'quvchilarda muloqot madaniyati, madaniy xilma-xillikka hurmat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi trening va klublar tashkil etish, o'qituvchilarning ushbu yo'nalishdagi kasbiy tayyorgarligini oshirish uchun malaka oshirish kurslarida maxsus modul va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish, shuningdek, oila va jamoatchilik bilan hamkorlikda ijtimoiy-madaniy muhit yaratish orqali bolalarning shaxsiy va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga ko'maklashish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – 2018-yil.
2. I.A. Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi, 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori.
4. Muxsiev A.Sh. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish: Monografiya. – T.: ILM ZIYO ZAKOVAT, [yil ko'rsatilmagan].
5. Kalinina N.V. Razvitie sotsial'noy kompetentnosti studentov v obrazovatel'noy srede. – Ulyanovsk: UIPK PRO, 2004. – 228 b.
6. Koblyanskaya E.V. Psikhologicheskie aspekty sotsial'noy kompetentnosti. – SPb.: SPbGU, 2005. – 210 b.
7. Krivenko V.A. Soderzhanie i tekhnologiya vitagenogo obucheniya uchaschikhhsya // Nauka i shkola. – 2009. – № 3.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.